

Verbot der Erzdiözese Wien.

Ich verbiete die Erzdiözese Wien aufgrund des Begehens unerlaubter Handlungen und ihrer Zugehörigkeit zu bereits verbotenen kriminellen Vereinigungen. {1–2}

Auf meine Bitte, mir das Geld zu überweisen, das ich dringend benötigte, habt ihr mir mit Schweigen geantwortet {3}. Eures Schweigen ist kein Zufall, sondern Symptom der Schizophrenie, von der ihr betroffen seid {4}. Ihr erklärten euch voreilig zu Menschen {5}, obwohl ihr keine Menschen seid sondern entsorgungsbedürftiger Müll. Der Müll in menschlicher Gestalt mutete sich hoch, das Ebenbild Gottes zu sein, den Gott auf der Erde zu repräsentieren, und seinem Willen nach zu handeln. In Wirklichkeit stellen eure Vorstellungen eine krankhafte Selbstüber- und aufwertung dar, um reale Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Eure Verkennung der Wirklichkeit ist die Erklärung dafür, daß ihr täglich den Namen des Herrn aufrufen, aber er kann euch nicht erhören, weil eure Herzen für ihn verschlossen sind. Eures Gebet ist nur bloße Reprise auf einem Theaterpodest, die ihr euch selbst erschufen, um euch über die Welt zu erheben, aber nicht, um näher zum Gott zu sein, sondern ganz im Gegenteil, um euch von ihm zu entfernen. So dienen eure Kathedralen keinesfalls dem Gott sondern eurem Stolz, und sind Wohnstätten anderer Todsünden. „Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt's nicht daher: aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig, und erlanget's damit nicht; ihr hasset und neidet, und gewinnt damit nichts; ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht darum, daß ihr nicht bittet; ihr bittet und nehmet nicht darum, daß ihr übel bittet, nämlich dahin, daß ihr's mit euren Wollüsten verzehrt.“

Die Unfähigkeit, die Wahrheit hinter selbsterschaffenem Selbstbild zu erkennen, rührt in eurem stolzgeschwellten Vergessen, euren Nächsten so zu lieben wie ihr euch selbst liebt {6}. „Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.“

„Es werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: HERR, HERR! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weicht alle von mir, ihr Übeltäter!“

Und zum Schluß stelle ich nochmals klar, worüber es bei dem Verbot geht: „Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“ Aus diesem Grundsatz gibt es nur

eine Ausnahme: „[Wer nicht wider mich ist, der ist für mich.](#)“ Solltet ihr wider mein Verbot handeln, bestrafe ich euch nach den Nürnberger Prinzipien des Rechts. {7}

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 5.01.2021

Referenzen.

1. Auflösung katholischer Kirche.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

2. Declaratio Regis.

<http://assembly.re/commandments/reunion.pdf>

3. Schreiben an Christoph Schönborn vom 26.11.2019, in: {1}.

4. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

5. Die leitenden Persönlichkeiten der Erzdiözese Wien im Überblick. Von hohen, kirchlichen Ämtern sowie zu aktiven Mitarbeitenden und all jenen Verstorbenen, deren treuer Dienst in der Erzdiözese gedankt wird.

<https://www.erzdioezese-wien.at/site/menschenorganisation/menschen/>

6. Charité, mon amour.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>

7. Anordnung über die Wiederaufnahme der Arbeit des Nürnberger Tribunals.

<http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf>

Prohibition of the Archdiocese of Vienna.

I prohibit the Archdiocese of Vienna due to committing tortious acts and affiliation with already prohibited criminal organizations.

In response to my request to transfer the money I urgently needed, you answered me with silence {1}. Your silence is not a coincidence, but a symptom of the schizophrenia from which you are affected {2}. You hastily declared yourselves to be humans {3}, although you are not humans but garbage in need of disposal. The human-like garbage imagined himself to be the image of God, to represent the God on earth, and to act according to his will. In reality your imaginations represent a morbid self-overestimation in order to turn real conditions upside down. Your misjudgment of reality is the explanation for the fact that you daily call upon the name of the Lord, but he cannot hear you because your hearts are closed to him. Your prayer is only mere recapitulation on a theatrical stage that you created for yourselves in order to rise above the world, but not in order to be closer to God, but on the contrary, in order to distance yourselves from Him. Thus, your cathedrals do not serve God at all but your pride, and are dwellings of other deadly sins. „What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.“

The inability to see the truth behind self-created self-image stems from your pride-swollen forgetfulness to love your neighbor as you love yourself {4}. „Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: I was a stranger, and you didn't take me in; naked, and you didn't clothe me; sick, and in prison, and you didn't visit me.“

„Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the Kingdom of Heaven; but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will tell me in that day, 'Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, in your name cast out demons, and in your name do many mighty works?' Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away from me, you evildoers!'“

And finally, I clarify once again what the ban is about: „He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters.“ From this principle there is only one exception: „Anyone who is not against me is for me.“ If you act against my prohibition, I will punish you according to the Nuremberg principles of law. {5}

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 5.01.2021

References.

1. A letter of 26.11.2019 addressed to Christoph Schönborn, in: Prohibition of the Catholic church.
<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>
2. A. Poleev. German disease. Enzymes, 2019.
<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>
3. An overview of the leading personalities of the Archdiocese of Vienna. From high, ecclesiastical offices as well as to active collaborators and all those deceased whose faithful service to the Archdiocese is thanked.
<https://www.erzdioezese-wien.at/site/menschenorganisation/menschen/>
4. Charité, mon amour.
<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>
5. Reestablishment of the Nuremberg Tribunal.
<http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf>